

AQLLI VA AN'ANAVIY SHARTNOMALAR: QIYOSIY TAHLIL

Toshonova Bahora Umurzoq qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik

fakulteti B potok 1- guruh 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596607>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 13-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

aqli shartnoma, smart kontrakt, an'anaviy shartnoma, blokcheyn, huquqiy tizim, avtomatlashtirish, shaffoflik, ishonch, shariatga moslik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotda keng qo'llanilayotgan aqli shartnomalar va huquqiy amaliyotda uzoq vaqtlardan beri foydalanib kelinayotgan an'anaviy shartnomalarning o'zaro taqqoslanishi tahlil qilinadi. Shartnomalarning insonlar o'rtasidagi ishonch va majburiyatlarni tartibga solishdagi o'rni, hamda blokcheyn texnologiyasining paydo bo'lishi natijasida yuzaga kelgan yangi imkoniyatlar yoritilgan. Tadqiqotda qiyosiy tahlil metodidan foydalangan holda ular o'rtasidagi o'zaro o'xshashlik va farqlarni o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, aqli shartnomalar tezkorlik va avtomatlashtirish bo'yicha an'anaviy shartnomalardan ustun, biroq ularning huquqiy maqomi, koddagi xatoliklar masalalari hali to'liq hal etilmagan. Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, amaliyotda eng maqbul yondashuv — aqli shartnomalar an'anaviy huquqiy mexanizmlarning birlashish hisoblanadi. Biroq aqli shartnomalar an'anaviy shartnomalarni o'rnini egalashi ehtimoli yuqori, bunga sabab raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va aqli shartnomalar samarali ishlashidir.

Kirish

Shartnoma tushunchasi uzoq tarixga ega. Asrlar davomida insonlar huquq va majburiyatlarni belgilash maqsadida turli turdagi shartnomlar tuzib o'z huquq va majburiyatlarni belgilagan. Hozirgi raqamli texnologiyalar asrda 2 xil turi mavjud.

- An'anaviy shartnomalar
- Smart kontrakt

An'anaviy shartnoma - bu ikki yoki undan ortiq tomonning o'zaro huquq va majburiyatlarini o'rnatish, o'zgartirish yoki bekor qilish bo'yicha erishilgan kelishuvdir. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 353-moddasi shartnomani bir yoki bir necha shaxsning

boshqa bir yoki bir necha shaxs bilan fuqarolik huquq va majburiyatlarini vujudga keltirish, o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuvi sifatida ta'riflaydi. Xususan, Fuqarolik kodeksining 353-moddasiga asosan ikki yoki bir necha shaxsning fuqarolik huquqlari va burchlarini vujudga keltirish, o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi kelishuvi shartnoma deyiladi¹.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi shartnomalarga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmadi. Shartnomalarning yangi ko'rinishi – aqlli shartnomalardir (smart kontrakt) paydo boldi. Bu esa bizga yangicha yondashuvni taklif etadi. Smart kontrakt – bu blokcheyn texnologiyasida kodlangan, shartlar bajarilganda avtomatik ravishda ijro etiladigan kompyuter dasturidir. U o'z-o'zini ijro etuvchi algoritm bo'lib, shartlar bajarilganda hech qanday inson omilisiz operatsiyalarni amalga oshiradi.

A.N.Yakubov “smart kontrakt” –“aqlli shartnoma” bu –tarafdardan kamida bittasi shaxs bo'lmagan, tuzilishi va amalga oshirilishi to'liq avtomatlashtirilgan, muallifining o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishgan deb hisoblanishi uchun yetarli bo'lgan hatti-harakatlarni sun'iy intellekt yordamida baholaydigan, avvaldan yaratilgan dasturiy ta'minot va algoritmlarga asoslangan, yaratuvchisida shartnomaviy munosabatlar birga mualliflik huquqini paydo qiladigan elektron shartnomadir – deb fikr bildiradi².

Mavzuning dolzarbligi shundaki, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan huquqiy tizim ham yangi shakllarga moslashishni talab etadi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida hozirda aqlli shartnomalar alohida huquq insitituti sifatida tan olinmagan, biroq milliy qonunchiligimizda aqlli shartnomalarning rivojlanish uchun asos vazifasini : 2025 yil 21- avgustdagi PQ- 255-sonli “Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan investitsiya faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari tog'risidagi “ Prezident qarorining 2-bobining 10- qismning a-bandida: investitsiya platformalari orqali investitsiya kiritishga oid bitimlar elektron shaklda tuziladi va investitsiya platformalaridan olingan ma'lumotlar asosida qo'shimcha hujjatlarsiz real vaqt rejimida tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga tegishli yozuv kiritiladi. Bu esa kelajakda smart shartnomalar uchun huquqiy asos yaratilayotganini ko'rsatadi.

Ushbu maqola smart kontrakt va an'anaviy shartnomalarning qiyosiy tahlili, o'xshashlik va farqlarini ko'rib chiqishga qaratilgan. Maqsad – har ikki turdagi shartnomaning imkoniyat va cheklovlarini o'rganiladi, hamda O'zbekiston qonunchiligida smart kontraktlar mexanizmini taklif etishga qaratilgan.

Smart kontraktlar an'anaviy shartnomalardan farq qiladi. Smart kontraktlar dasturlash orqali tuziladi, blokcheyn tizimida saqlanadi. An'anaviy shartnomalar esa qo'g'on yoki elektron hujjat ko'rinishida bo'lib, asosan notarial tasdiqlanadi. Smart kontraktlar inson omilisiz ishlasa, an'anaviy shartnomalar inson ishtirokida tuziladi va majburiyatlarni bajarilishi nazorat qiladi. An'anaviy shartnomalarni tuzishda ishonch insonga qaratilgan bo'lsa, smart kontraktlarni tuzishda ishonch tizimga qaratiladi. Smart shartnomalar an'anaviy shartnomalardan ishonchli va havfsizdir. An'anaviy shartnomalarda o'zgartirish kiritish yoki hujjatni sohtalashtirish imkoni bor, lekin smart kontraktlarda buni imkoni yo'q.

Metodologiya

¹ Fuqarolik kodeks 353-modda

² A.N. Yakubov «Fuqarolik huquqiy munosabatlarda “Aqlli(smart) shartnomalar” va uni samarali tatbiq qilish masalalari. Huquqiy tadqiqotlar jurnali. Jild 2-son. ISSN 2181-9130 Doi Journal 10.26739/2181-9130.

Mazkur maqolada asosiy metod sifatida qiyosiy tahlil usuli qo'llanildi. Maqolaning asosiy maqsadi — an'anaviy shartnomalar bilan smart kontraktning o'xshashlik va farqlarini aniqlash, ularning huquqiy imkoniyatlarini solishtirish hamda har ikkala tizimning amaliy jihatdan ustunlik va kamchiliklarini tahlil qilishdan iborat.

An'anaviy shartnomalar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 353-moddasida ikki yoki undan ortiq tomon o'rtasidagi huquq va majburiyatlarni o'rnatish, o'zgartirish yoki bekor qilishga qaratilgan kelishuv sifatida o'rganiladi. Smart kontraktlar esa blokcheyn texnologiyasi asosida ishlovchi, shartlar bajarilganda avtomatik tarzda ijro etiladigan elektron dasturlar sifatida tahlil qilinadi. Har ikkala turdagi shartnoma quyidagi jihatlar bo'yicha qiyoslanadi:

- ularning tuzilish mexanizmi;
- taraflarning javobgarligi;
- ijro etilish mexanizmi;
- xavfsizlik darajasi hamda o'zgartirish imkoniyati.

Shu orqali har bir tizimning ustun va zaif tomonlari aniqlanib, ularning amaliyotdagi samaradorligi baholandi

Qiyoslashda asosiy e'tibor O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi³, "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi Qonun⁴ "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonun⁵ hamda 2025-yil 21-avgustdagi PQ-255-sonli Prezident qarori kabi huquqiy manbalarga qaratildi. Ushbu hujjatlar orqali mamlakatimizda smart kontraktlarni rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratiladi. Xalqaro tajriba sifatida esa AQSh va Yevropa Ittifoqi tajribalaridan, xususan E-SIGN Act (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act)⁶ hamda eIDAS Regulation (EU No 910/2014)⁷ hujjatlaridan foydalanildi.

Qiyoslashda bir nechta mezonlar asos qilib olinadi:

- shartnomaning huquqiy shakli, ya'ni u qanday tuzilishi;
- ishonch manbai, ya'ni kim yoki nima orqali shartnomaga ishonch bildirilishi;
- ijro mexanizmi, ya'ni shartnomaviy majburiyatlar qanday nazorat qilinishi;
- moslashuvchanlik, ya'ni shartnoma shartlariga o'zgartirish kiritish imkoniyati;
- xavfsizlik darajasi va soxtalashtirish ehtimoli.

Ushbu mezonlar asosida smart kontrakt va an'anaviy shartnomalarning huquqiy va amaliy samaradorligi tahlil qilinadi.

Natijalar

Natijalar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy shartnomalar va smart kontraktlar bir xil maqsadda tuziladi. Ya'ni taraflar o'rtasidagi huquq va majburiyatlarni belgilash va bajarish uchun tuziladi, lekin ularning tuzilish mexanizmi va shakli tubdan farq qiladi.

³ Fuqarolik kodeksi <https://lex.uz/mact/-111189>

⁴ <https://lex.uz/docs/-6234904>

⁵ <https://lex.uz/docs/-83472>

⁶ <https://www.fdic.gov/resources/supervision-and-examinations/consumer-compliance-examination-manual/documents/10/x-3-1.pdf>

⁷ <https://prighter.com/digital-governance/eu-dsa/>

Xalqaro tajribada smart shartnomalarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu shuni ko'rsatadiki, bir necha yillardan so'ng an'anaviy shartnomalar o'rnini smart kontraktlar egalaydi.

Bunga misol qilib:

Dunyo bo'ylab aqlli shartnomalar bozorining hajmi 2022-yilda 684,3 million AQSh dollariga baholangan va 2030-yilga kelib 73 773 million AQSh dollariga yetishi kutilmoqda, 2023–2030-yillarda yillik o'sish sur'ati (CAGR) 82,2% ni tashkil qiladi. Ushbu o'sish asosan blokcheyn texnologiyasining keng qo'llanilishi, texnologik innovatsiyalar, samaradorlikni oshirish, xarajatlarni tejash va Markazsiz Moliyaviy (DeFi) xizmatlariga bo'lgan talabning ortishi bilan izohlanadi⁸.

Global Smart Contracts (Aqlli Shartnomalar) Bozorining O'sishi

Global smart shartnomalar bozori 2025-yilda 257 million dollardan 2033-yilga kelib 1,3 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Ushbu o'sish prognozlangan davr davomida yillik murakkab o'sish sur'ati (CAGR) 22,5% ni tashkil qiladi. 2027-yilga kelib bozor qiymati 400 million dollardan oshishi kutilmoqda, bu moliya va korporativ avtomatlashtirishda smart shartnomalarning keng qabul qilinayotganini aks ettiradi. 2030-yilga kelib ushbu soha 780 million dollardan oshishi mumkin, bu esa fintech va ta'minot zanjiri sohalarida blokcheyn integratsiyasi bilan bog'liq. 2033-yilga kelib esa bozor qiymati 1,3 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda, bu smart shartnomalarning xavfsiz, avtomatlashtirilgan raqamli kelishuvlar uchun asosiy texnologiyaga aylanayotganini ko'rsatadi. Shimoliy Amerika va Yevropa bozorining o'sishini boshqarishi kutilmoqda, shu bilan birga Osiyo-Tinch okeani mintaqasi va Lotin Amerikasida yangi korporativ loyihalar orqali rivojlanish kuzatiladi. DeFi (Markazsiz Moliyaviy xizmatlar) ning keng qo'llanilishi, tokenlashtirilgan aktivlar va korporativ darajadagi blokcheyn platformalari ushbu o'sishning asosiy omillari bo'lib qolmoqda⁹.

Yuqoridagi statistik ma'lumotlarni tahlil qilgan holda aytish mumkuni 2030-yilga borib an'anaviy shartnomalarning o'rnini smart kontraktlar egalaydi.

Muhokama

An'anaviy shartnomalarda ishonch insonga va hujjatga qaratilgan bo'lsa, smart kontraktlarda bu ishonch tizim va texnologiyaga asoslanadi. An'anaviy shartnomalarda o'zgartirish kiritish nisbatan oson bo'lsa, smart kontraktlarda bu imkoniyat mavjud emas. Shuning uchun ham smart kontraktlar xavfsizlik darajasi, tezkorlik, qulaylik va ishonchlilik bo'yicha an'anaviy shartnomalardan ustun turadi. Chunki u o'z o'zidan bajariladi, vaqtni tejaladi. Shuningdek insonlar tomonidan yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatoliklar unda mavjud emas. Blokcheyn texnologiyasi sababli uni o'zgartirib bo'lmaydi, shuningdek sohtalashtirib ham bo'lmaydi. Biroq bu turdagi shartnomalarning huquqiy maqomi ko'p davlatlarda mustahkamlanmagan, xususan O'zbekistonda ham. Chunki fuqarolarning shartnomaviy huquq va burchlarini belgilovchi asosiy qonun hisoblangan Fuqarolik kodeksida "smart kontrakt"lar haqida tushushincha mavjud emas. Bu shuni keltirib chiqaradiki, shartnoma bilan bog'liq nizolar hal etish tartibi va masuliyat masalasi noaniq. Lekin O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 -yil 21- avgustdagi qabul qilgan PQ-255 sonli qarori elektron shartnomalar va smart kontraktlar uchun huquqiy asos bo'ldi.

Xalqaro tajriba AQShdagi E-SIGN Act va Yevropa Ittifoqidagi eIDAS Regulation smart kontraktlarning amaliyotda qo'llanishiga ruxsat beruvchi va ularni elektron imzolar bilan huquqiy kuchga ega qiluvchi asosiy normativ hujjatlardir. Bu hujjatlar shartnomaviy

⁸ <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-contracts-market-report>

⁹ https://coinlaw.io/smart-contract-adoption-in-finance-statistics/?utm_source=chatgpt.com

munosabatlarda smart kontrakt qonuniyligini taminlovchi asosiy vositadir. O'zbekistonda ham smart kontraktlarning huquqiy asosini yaratuvchi hujjatlarni qabul qilish zarurdir.

Bundan tashqari, muhokama davomida aniqlandiki, smart kontraktlarning keng joriy etilishiga to'sqinlik qiluvchi bir qator omillar mavjud:

- texnologik infratuzilmaning to'liq shakllanmagani,
- dasturchilar va yuristlar o'rtasida bilimlar uyg'unlashmaganligi,
- hamda fuqarolarning raqamli savodxonlik darajasi yetarli emasligi.

Shu bilan birga, smart kontraktlar blokcheyn tarmog'ida ishlagani sababli, maxfiylik va ma'lumotlarni havfsizlik darajasi bilan bog'liq muammolar hali ham dolzarbligicha qolmoqda.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, davlat xizmatlarining elektron shaklga o'tish, shuningdek huquq sohasini rivojlantirish maqsadida qabul qilinayotgan hujjatlar tufayli smart kontraktlarning davlatimizda ham keng ko'lamda qo'llanilishi kutilmoqda. Agar an'anaviy shartnomalar o'rnini smart kontraktlar egallaydigan bo'lsa, sudlarning ham ishlari bir muncha kamayganardi. Tuzilgan bitimlarning o'z vaqtida bajarilishi va korrupsiya muammasini kamaytirishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Ushbu texnologiyani qonunchilikka tadbiq etish va amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish huquqshunoslari uchun asosiy yo'nalishdir.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillarga xulosa qiladigan bo'lsak, smart kontraktlar (aqlli shartnomalar) raqamli iqtisodiyotda muhim o'rin tutmoqda va kelajakda an'anaviy shartnomalarni to'ldiruvchi yoki ayrim sohalarda ularning o'rnini bosuvchi huquqiy vosita sifatida shakllanmoqda. An'anaviy shartnomalar asrlar davomida huquqiy tizimning ajralmas qismi bo'lib kelgan bo'lsa-da, ular inson omiliga tayanadi, bu esa xatoliklar yoki korrupsiya xavfini oshiradi. Aksincha, smart kontraktlar texnologiyaga asoslangan avtomatik mexanizm bo'lib, tezkorlik va xavfsizlik jihatlaridan ustunlik qiladi.

Biroq, O'zbekiston tajribasida bu yo'nalish hali dastlabki bosqichda. Smart kontraktlar uchun aniq huquqiy maqom, nazorat mexanizmlari mavjud emas. Bu esa ushbu shartnomalarning sud amaliyotida yoki xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi bitimlarda keng joriy etilishini cheklab turadi. Shu bilan birga, 2025-yil 21-avgustdagi PQ-255-son Prezident qarori va "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi Qonun smart kontraktlar uchun zarur huquqiy infratuzilmaning yaratilayotganini ko'rsatadi. Bu raqamli iqtisodiyotda shartnoma munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqish uchun poydevor bo'lib xizmat qilmoqda.

Xalqaro tajriba (AQShdagi E-SIGN Act, Yevropa Ittifoqidagi eIDAS Regulation) shuni ko'rsatadiki, smart kontraktlar elektron imzo bilan bir qatorda qonuniy kuchga ega bo'lishi mumkin. Bu yo'nalishda O'zbekiston ham o'zining milliy huquqiy asosini yaratishi zarur va shu orqali mamlakat raqamli iqtisodiyotga integratsiyalashgan, avtomatlashtirilgan shartnomaviy tizimga ega davlatlar qatoriga kirishi mumkin.

Smart kontraktlarning joriy etilishi nafaqat shartnomalarning tez va xatosiz bajarilishini ta'minlaydi, balki sudlarda nizolar sonini kamaytirish, korrupsiya xavfini pasaytirish, davlat xizmatlarini soddalashtirish va bu tizimlarni yanada isloh qilish kabi ijobiy natijalarga ham olib keladi.

Takliflar:

- *Huquqiy asos yaratish:* O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga “smart kontrakt” tushunchasini kiritish va uning huquqiy maqomini aniq belgilash lozim.
- *Pilot loyihalar:* Davlat xizmatlari, soliq, sug'urta, tenderlar yoki elektron savdo sohalarida smart kontraktlarni sinov tariqasida joriy etish.
- *Texnik infratuzilmani rivojlantirish:* Blokcheyn asosida ishlaydigan milliy platforma yaratish orqali smart kontraktlarni amaliyotda qo'llashni yo'lga qo'yish.
- *Kadrlar tayyorlash:* Yuristlar va IT mutaxassislarini integratsiyalashgan tarzda tayyorlash, ya'ni “Huquq + Texnologiya” yo'nalishida ta'lim dasturlarini joriy etish.
- *Xalqaro hamkorlik:* Yevropa Ittifoqi va AQSh tajribasini o'rganib, smart kontraktlarni joriy etishda hamkorlik memorandumlarini imzolash.
- *Aholi raqamli savodxonligini oshirish:* Fuqarolar o'rtasida elektron hujjatlar, raqamli imzolar va smart kontraktlardan foydalanish madaniyatini targ'ib qilish.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston smart kontraktlar uchun zarur huquqiy va texnologik asosni yaratish yo'lida. Ushbu yo'nalishdagi harakatlar mamlakatni raqamli huquqiy tizimga o'tish, iqtisodiy ishonchni oshirish muhim rol o'ynaydi. Shu bois, smart kontraktlarni rivojlantirish — nafaqat texnologik, balki huquqiy modernizatsiyaning ham ajralmas qismidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi.* – Toshkent: Adolat, 1996 (so'nggi o'zgartirish va qo'shimchalar bilan).
2. *O'zbekiston Respublikasi “Elektron raqamli imzo to'g'risida”gi Qonuni.* 2023-yil 7-iyun 233-son
3. *O'zbekiston Respublikasi “Axborotlashtirish to'g'risida”gi Qonuni.* – 2003-yil 11-dekabr, № 561-II.
4. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-255-sonli Qarori.* – “Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan investitsiya faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida”, 2025-yil 21-avgust.
5. *Yakubov, A.N.* “Smart kontrakt (aqli shartnoma) tushunchasi va uning huquqiy tabiatiga doir fikrlar.” – Toshkent davlat yuridik universiteti ilmiy jurnali, 2023.
6. *Grand View Research. Smart Contracts Market Report.* – <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-contracts-market-report>
7. *Precedence Research. Global Smart Contracts Market Growth (2025–2033).* – <https://www.precedenceresearch.com/smart-contracts-market>
8. *E-SIGN Act (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act).* – United States Congress, 2000.
9. *eIDAS Regulation (EU No 910/2014).* – European Union Regulation on electronic identification and trust services, 2014.
10. Engstrom, D. F., & Gelbach, J. B. (2021). *Legal tech, civil procedure, and the future of adversarialism.* *University of Pennsylvania Law Review*, 169(4), 1001–1094. Retrieved from Nexis Uni Database: <https://advance.lexis.com/api/document?collection=analytical-materials&id=urn%3acontentItem%3a62XB-6XX1-JNS1-M00X-00000-00&context=1519360&identityprofileid=CJQVWW63400>
11. Ashley, K. D. (2017). *Artificial intelligence and legal analytics: New tools for law practice in the digital age.* Cambridge University Press. Available on Westlaw Classic Database.